

विविध सामाजिक परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या विकासावर होणा-या परिणामांचा
अभ्यास - संशोधन आराखडा

श्रीमती पाळंदे निर्मला पांडुरंग

संशोधक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. किशोर शिरभाते

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रस्तावना

मानव हा सामाजिक प्राणी असल्याने त्याचा विकास हा केवळ शारीरिक किंवा बौद्धिक अंगाने मर्यादित राहत नाही, तर तो सामाजिक, भावनिक, सांस्कृतिक व नैतिक पैलूंनीदेखील घडत असतो. विशेषतः शालेय वयातील मुले ही त्यांच्या परिसरातील विविध सामाजिक परिस्थितींनी प्रभावित होत असतात. विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेत कुटुंबाची आर्थिक-सामाजिक स्थिती, पालकांचे शैक्षणिक स्तर, स्थानिक समाजाचे सांस्कृतिक वातावरण, मित्रपरिवार, शालेय वातावरण, शिक्षकांचा दृष्टिकोन व समाजातील मूल्ये हे घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

आजच्या शालेय व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांच्या एकूण विकासाचा विचार करताना सामाजिक घटकांचा प्रभाव ओळखणे आवश्यक ठरते. विशेषतः ग्रामीण व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या जीवनात सामाजिक परिस्थितीचा परिणाम अधिक प्रकर्षाने जाणवतो. कारण त्यांचे जीवन हे थेट त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नावर, समाजातील परंपरा-रुढींवर व स्थानिक सामाजिक संसाधनांवर अवलंबून असते.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

याच पार्श्वभूमीवर “विविध सामाजिक परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या विकासावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास” हा संशोधन विषय घेतला असून, यात केंद्राचे नाव दाढ बु तालुका राहता, जिल्हा अहिल्यानगर येथील जि. प. शाळा चंद्रापूर, जि. प. शाळा हसनापूर, जि. प. शाळा दाढ,

जि. प. शाळा दुर्गापूर आणि जि. प. शाळा तांबेगोठा येथील विद्यार्थ्यांचा संदर्भ घेतला आहे. या अभ्यासामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, मानसिक, सामाजिक व शारीरिक विकासावर सामाजिक परिस्थितीचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम समजून घेणे हा मुख्य उद्देश आहे.

समस्या विधान

“विविध सामाजिक परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या विकासावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास”

विधानातील शब्दांच्या कार्यात्मक व्याख्या

१. विविध सामाजिक परिस्थिती

विद्यार्थ्यांच्या राहणीमानाशी संबंधित वेगवेगळे घटक. उदा. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, पालकांचे शैक्षणिक स्तर, घरातील वातावरण, कुटुंबातील सदस्यांचे नाते-संबंध, परिसरातील सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण, मित्रमंडळी, समाजातील मूल्ये व परंपरा इत्यादी.

२. विद्यार्थी

शाळेत शिकणारा मुलगा किंवा मुलगी, जो/जी प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तरावर शिक्षण घेत आहे व संशोधनाच्या अभ्यासात समाविष्ट आहे.

३. विकास

विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक, सामाजिक, शैक्षणिक व बौद्धिक प्रगतीस विकास म्हणतात.

४. परिणाम

सामाजिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या वर्तनात, शिकण्यात, आत्मविश्वासात, सामाजिक कौशल्यात किंवा शैक्षणिक प्रगतीत होणारे सकारात्मक किंवा नकारात्मक बदल.

५. अभ्यास

विद्यार्थ्यांच्या विकासावर सामाजिक परिस्थितीचा कसा प्रभाव पडतो, यासाठी माहिती संकलित करून तिचे विश्लेषण व चिकित्सक परीक्षण करण्याची प्रक्रिया म्हणजे अभ्यास.

उद्दीष्टे

१. उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांमधील सामाजिक परिस्थितीचा लिंगभेदानुसार अभ्यास करणे.
२. उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांमधील सामाजिक परिस्थिती आणि शैक्षणिक संपादन यातील संबंध तपासणे.
३. उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांमधील सामाजिक परिस्थिती आणि शैक्षणिक संपादन

यातील व्यस्त संबंधासाठी सुधारणा सुचविणे .

गृहितके

1. विद्यार्थ्यांच्या विकासावर कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो.
2. पालकांच्या शैक्षणिक पातळीनुसार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत फरक पडतो.
3. घरातील वातावरण आणि कुटुंबातील सदस्यांचे परस्पर संबंध विद्यार्थ्यांच्या भावनिक व सामाजिक विकासावर परिणाम करतात.
4. समाजातील सांस्कृतिक वातावरण व परिसरातील शैक्षणिक-सामाजिक साधनसामग्री विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक व सामाजिक प्रगतीवर प्रभाव टाकते.
5. मित्रपरिवार व सहाध्यायींचा स्वभाव विद्यार्थ्यांच्या वर्तन आणि आत्मविश्वासावर परिणाम करतो.
6. सकारात्मक सामाजिक परिस्थितीत असलेले विद्यार्थी नकारात्मक परिस्थितीत असलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक चांगली शैक्षणिक प्रगती करतात.

संशोधन प्रश्न

1. विद्यार्थ्यांच्या विकासावर कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा कसा परिणाम होतो?
2. पालकांच्या शैक्षणिक पातळीचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर कोणता प्रभाव पडतो?
3. घरातील वातावरण व कुटुंबातील परस्पर संबंध विद्यार्थ्यांच्या भावनिक व सामाजिक विकासावर कसे परिणाम करतात?
4. समाजातील सांस्कृतिक वातावरण व परिसरातील शैक्षणिक-सामाजिक साधनसामग्री विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक प्रगतीवर कसा परिणाम घडवतात?
5. मित्रपरिवार व सहाध्यायींचा स्वभाव विद्यार्थ्यांच्या वर्तन व आत्मविश्वासावर कोणता परिणाम करतो?
6. सकारात्मक सामाजिक परिस्थितीत असलेले विद्यार्थी आणि प्रतिकूल परिस्थितीत असलेले विद्यार्थी यांच्यात शैक्षणिक प्रगतीत काय फरक दिसून येतो?

संकल्पनात्मक विश्लेषण

संशोधन चल

१. स्वतंत्र चल (Independent Variable):

विविध सामाजिक परिस्थिती

- कुटुंबाची आर्थिक स्थिती
- पालकांचा शैक्षणिक स्तर

- कौटुंबिक वातावरण (संस्कार, व्यसनाधीनता, सौहार्द)
- समाजातील सांस्कृतिक वातावरण
- मित्रपरिवार व शेजारचे वातावरण

२. परतंत्र चल (Dependent Variable):

विद्यार्थ्यांचा विकास

- शैक्षणिक विकास (गुण, शिकण्याची पातळी, यश)
- मानसिक/भावनात्मक विकास (आत्मविश्वास, जिज्ञासा, प्रेरणा)
- सामाजिक विकास (सहकार्य वृत्ती, अनुशासन, नेतृत्वगुण)
- शारीरिक विकास (आरोग्य, उपस्थिती, सहभाग)

३. मध्यस्थ चल (Intervening Variable):

- शाळेतील वातावरण
- शिक्षकांचा दृष्टिकोन व मार्गदर्शन
- पालक-शिक्षक सहकार्य
- शैक्षणिक संसाधनांची उपलब्धता
- सरकारी व सामाजिक योजना (उदा. शिष्यवृत्ती, मोफत पाठ्यपुस्तके, मध्यान्ह भोजन)

परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_0):

विविध सामाजिक परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या विकासावर कोणताही लक्षणीय परिणाम होत नाही.

संशोधनाची व्याप्ती आणि मर्यादा

1. **भौगोलिक क्षेत्र** :- राहता तालुक्यातील सर्व निम्न प्राथमिक शाळा .
2. **घटक व्याप्ती** :- विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणी घटक
3. **कालावधी व्याप्ती** :- अभ्यासाचा कालावधी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापुरता मर्यादित आहे.

मर्यादा :

1. **भौगोलिक क्षेत्र** :- दाढ केंद्रातील ५ निम्न प्राथमिक शाळा .
2. **घटक मर्यादा** :- प्रत्येक शाळेतील १० विद्यार्थी असे एकूण ५० विद्यार्थी
3. **कालावधी मर्यादा** :- अभ्यासाचा कालावधी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापुरता मर्यादित आहे.

संशोधन पध्दती

संशोधनकर्ता संशोधनामध्ये वर्णनात्मक संशोधक पध्दती यामधील तुलनात्मक संशोधन पध्दती आणि सहसंबंधात्मक संशोधन पध्दती यांचा वापर करण्यात येईल .

जनसंख्या :- राहता तालुक्यातील सर्व प्राथ. शाळेतील विद्यार्थी

नमुना

दाढ केंद्रीतील उच्च प्राथमिक शाळांतील एकूण ५० विद्यार्थ्यांची नमुना म्हणून निवड केली जाईल.

नमुना निवड पध्दत

असंभावीता निवड नमुना पध्दतीमधिल प्रासंगिक आणि सहेतुक नमुना निवड पध्दतीचा वापर करण्यात येईल. नमुना पध्दत ही एक महत्त्वाची संशोधन पध्दती आहे जी नमुना निवडताना सर्व संभाव्य सदस्यांना समान संधी देते.

साधने

1. विद्यार्थ्यांच्या सामाजीक परिस्थितीबाबत पदनिश्चयन श्रेणी
2. विद्यार्थ्यांच्या सामाजीक परिस्थिती आणि शैक्षणिक संबंधाबाबत पदनिश्चयन श्रेणी

सांख्यिकीय माहिती विश्लेषण

सांख्यिकीय विश्लेषणाच्या तंत्राचा वापर

संशोधनांमध्ये आकडेवारीच्या विश्लेषणासाठी खालील वर्णनात्मक आणि अनुमानात्मक तंत्रांचा वापर केला जाईल **सांख्यिकीय वर्णनात्मक विश्लेषण**

1. केंद्रीय प्रवृत्तीचे माप : सरासरी, मध्यक
2. विविधतेचे माप : मानक विचलन
3. ग्राफिकल प्रतिनिधित्व: बारग्राफ आणि पाय चार्ट
4. सरासरी आणि मानक विश्लेषणासाठी विश्वासाच्या अंतराची गणना

सांख्यिकीय अनुमानात्मक विश्लेषण

आकडेवारीच्या अनुमानात्मक विश्लेषणासाठी खालील तंत्रांचा वापर केला जाईल **'t' test** या चाचणीचा वापर दोन समूहांच्या सरासरीच्या तुलनेसाठी केला जातो हे तंत्र विशेषतः लहान नमुन्यांमध्ये गृहीतकांची चाचणी करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

प्रकरण नियोजन

अनुक्रमांक	प्रकरणाचे नाव
1	प्रस्तावना व अभ्यासाचा आराखडा
2	संबंधित साहित्याचा आढावा
3	संशोधन पद्धती
4	माहितीचे सादरीकरण व विश्लेषण
5	निष्कर्ष व शिफारसी

आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ. नं.	तपशील	कालावादी	खर्च
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	ऑक्टो.2025	500
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	नोव्हें.2025	500
3.	प्रश्नावली निर्मिती	डिसे. 2025	1500
4	प्रश्नावली भरून घेणे	जाने. 2026	500
5	प्रश्नावली विश्लेषण	फेब्रु. 2026	1000
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	मार्च. 2026	500
एकूण कालावधी		सहा महिने	4500